

UIT HET BUITENLAND

HET ACCOUNTANTSBEROEP IN CALIFORNIA

door Drs. Jac. Kriekke

Inleiding

Vorig jaar is het resultaat gepubliceerd van een zeer omvangrijk onderzoek dat in Californië is ingesteld naar de meest uiteenlopende aspecten van het beroep. Dit onderzoek werd onder auspiciën van de Universiteit van Californië verricht door Prof. A. B. Carson, C.P.A., Ph. D., met medewerking van de State Board of Accountancy, de California Society of C.P.A.'s en de Californian Society of Accountants.

In de inleiding van dit meer dan 300 bladzijden tellende werk *) wordt gezegd dat Californië twee soorten public accountants erkent: Certified Public Accountants en Public Accountants. De erkenning als C.P.A. verkrijgt men als men voldoet aan eisen van leeftijd, verblijfplaats, karakter, opleiding, ervaring en voldaan heeft aan een schriftelijk afgenomen examen dat, aldus Prof. Carson, „extensive and rigorous” is. De kwalificatie „public accountant” is verleend aan personen die voldoen aan eisen van leeftijd, verblijfplaats en werkzaamheden ten tijde van het tot stand komen van de wet in 1945. Een examen was voor hen niet vereist. P.A.-erkenningen mogen, behalve in uitzonderingsgevallen, niet meer worden afgegeven.

Het eerste C.P.A.-certificate werd uitgegeven in 1901. Per ultimo 1956 waren in totaal 6.559 C.P.A.-erkenningen verleend. De eerste P.A.-erkenning werd gegeven in 1946; het totaal hiervan bedraagt 24.662.

5.186 C.P.A.'s waren per ultimo 1956 in de staat California woonachtig.

Gegevens van de C.P.A.'s in California

Onderstaand volgt een weergave van een aantal gegevens omtrent de certified public accountants in California. De public accountants zijn verder buiten beschouwing gelaten.

De conclusies zijn gebaseerd op een steekproef van 486 C.P.A.'s waarvan 397 = 81.7 % de gevraagde inlichtingen verschaften. Van deze 397 zijn 281 in het openbaar beroep, 94 in het bedrijfsleven werkzaam en 22 in overheidsdienst.

De gegevens zijn in 1956 verzameld; alle uitkomsten gelden dus per ultimo 1956.

Het onderzoek is het meest omvangrijke en gedetailleerde dat ooit in de Verenigde Staten op dit gebied is ingesteld.

*) The Public Accounting Profession in California. Uitgave Bureau of Business and Economic Research, University of California.

Afkomst

Verenigd Koninkrijk	51.6
Frankrijk	1.0
Duitsland	12.1
Italië	1.3
Polen	4.5
Rusland	7.6
Scandinavië	7.6
Overige landen	14.3
	<hr/>
	100.0 %

Merkwaardig is dat de C.P.A.'s van Italiaanse en Russische oorsprong in veel sterkere mate in overheidsdienst dan in het openbare beroep werkzaam zijn. (Rusland: 7.6 algemeen percentage, 18.2 percentage van C.P.A.'s in overheidsdienst (blz. 208 van het boek).

Godsdienst

Protestant 62.2 %, Rooms Katholiek 15.9 %, Joods 20.9 %, overige 1.0 %.

Afkomst naar maatschappelijke welstand

Bij het onderzoek is ook de vraag gesteld naar de welstand van de ouders. Uit de antwoorden is het volgende overzicht gemaakt:

wealthy	—
upper middle class	10.1
middle class	49.8
lower middle class	32.5
poor	7.6

Opleiding

Uitgebreide tabellen worden gegeven; de samenvatting leert dat

97.5 % het diploma van een „high school” hadden,
86.1 % enige tijd studeerden aan een „college”,
82.0 % twee of meer jaren aan een „college” studeerden,
72.7 % de graad van baccalaureus hadden,
37.5 % „graduate work” gehad hadden,
15.4 % in het bezit van een „graduate degree” zijn.

De laatste categorie vertoont een fluctuatie over het

openbare beroep	13.5 %
bedrijfsleven	22.3 %
overheid	9.0 %

Eveneens zijn gegevens verzameld over de leeftijd waarop men voor de eerste maal het C.P.A. examen deed, de administratieve ervaring die men toen had, de ervaring in „public accounting” die men toen had, het aantal malen dat men de verschillende vakken voor het C.P.A. examen heeft gedaan voor men slaagde etc. Enkele samenvattende gegevens zijn de volgende.

Voor de eerste maal geslaagd voor de

theory section	61.3 %) van de 397 C.P.A.'s
accounting practice section	40.3 %	
auditing section	56.3 %	
commercial law section	68.7 %	

Leeftijd toen men C.P.A. werd

beneden 23 jaar	0.5 %
23—26 jaar	16.4 %
27—30 jaar	36.5 %
31—34 jaar	23.9 %
35—39 jaar	14.4 %
40—44 jaar	4.3 %
45—49 jaar	2.3 %
50—54 jaar	0.7 %
55—59 jaar	1.0 %
60 jaar en ouder	—
	<hr/>
	100.0 %

De C.P.A.'s in de openbare beroepsuitoefening

Alleen werkende C.P.A.'s	33.8 %
partner in een maatschap van C.P.A.'s	28.5 %
partner in een maatschap van P.A.'s	5.0 %
werkzaam bij een maatschap van C.P.A.'s in een leidende functie, maar anders dan als partner	13.5 %
idem in een maatschap van P.A.'s	0.7 %
werkzaam bij een C.P.A. maatschap als senior	15.3 %
idem bij een P.A. maatschap	0.7 %
werkzaam bij een C.P.A. maatschap als semi-senior	1.8 %
idem bij een P.A. maatschap	—
werkzaam bij een C.P.A. maatschap als junior	—
idem bij een P.A. maatschap	—
andere functie	0.7 %
	<hr/>
	100.0 %

Netto inkomen uit de openbare praktijk in 1956

Het resultaat van de 281 antwoorden op de vraag: „what was your net income from public accounting work for the year 1956?” is o.m. het volgende:

Minder dan \$ 5.000	11.4	(6.4)	47.6
\$ 5.000 — minder dan \$ 8.000	22.1	(19.1)	38.1
\$ 8.000 — minder dan \$ 12.000	30.7	(38.3)	14.3
\$ 12.000 — minder dan \$ 16.000	12.9	(16.0)	
\$ 16.000 — minder dan \$ 20.000	8.9	(8.5)	
\$ 20.000 — minder dan \$ 25.000	7.5	(5.3)	
\$ 25.000 — minder dan \$ 30.000	3.2	(2.1)	
\$ 30.000 — minder dan \$ 40.000	1.1	(1.1)	
\$ 40.000 — minder dan \$ 50.000	0.4	(1.1)	
\$ 50.000 en meer	1.8	(2.1)	
	<hr/>		
	100.0 %	(100.0 %)	100.0 %

Ter vergelijking kan men hier geven de percentages van de C.P.A.'s die in het

bedrijfsleven en bij het onderwijs werkzaam zijn. Hun percentages zijn in het bovenstaande tussen haakjes gegeven.

Eveneens is het inkomen van de C.P.A.'s in overheidsdienst gepubliceerd; hun inkomen valt alleen in de eerste drie categorieën. De cijfers zijn hierboven gegeven.

Uit de tabellen inzake de *werkzaamheden* van de openbare accountants in 1956 kan het volgende overzicht worden opgemaakt.

controlearbeid, incl. besprekingen hierover en samenstellen van rapporten	38.8
werkzaamheden, samengevat als „algemene leiding van het kantoor”	18.4
belastingwerkzaamheden	19.0
organisatiewerk en „management services”	9.8
boekhoudwerkzaamheden	11.1
overige werkzaamheden	2.9
	<hr/>
	100.0 (0/0).

Het onderhavige rapport bevat niet alleen gegevens over de individuele leden, maar ook over hun kantoren. Het zou te ver voeren van deze laatste een indruk te geven. Voor „de werkzaamheden” wordt echter een uitzondering gemaakt. Bij de weergave van het resultaat van een steekproefsgewijs onderzoek van de in Californië werkzame kantoren wordt - t.a.v. de certified public accountants - onderscheid gemaakt tussen

a) C.P.A. practioners, b) C.P.A. partnerships (non-national) en c) California offices of the national *) C.P.A. partnerships.

Het geven van een samenvatting hiervan is niet alleen van belang voor een vergelijking met de gegevens van de werkzaamheden der leden zoals bovenstaand, maar ook omdat er ontwikkelingen uit blijken die de aandacht verdienen.

Hierbij moet in aanmerking genomen worden dat er onder de kantoren, die deel uitmaakten van de steekproef, zijn, die nog maar betrekkelijk weinig jaren gevestigd zijn. Toch geeft onderstaande tabel - die gemiddelden bevat - wel een inzicht.

Bij onderstaande tabel moeten verder twee opmerkingen gemaakt worden:

1. de eerste tabel is opgemaakt naar aanleiding van de hoeveelheid tijd die aan de verschillende werkzaamheden besteed wordt, de onderstaande heeft als uitgangspunt gehad de vraag welk inkomen men uit zijn verschillende werkzaamheden verkreeg.
2. voor de gegevens over „auditing” is geen splitsing bekend zoals in bovenstaande tabel.

*) Bij dit onderzoek is als een „national firm” beschouwd iedere maatschap met een of meer kantoren in Californië en een totaal van 10 of meer kantoren waar die ook ter wereld zijn.

	Practitioners		Partnerships		National Partnerships	
	1956	1951	1956	1951	1956	1951
controlewerkzaamheden	28.8	29.2	39.3	35.9	72.1	73.0
fiscale werkzaamheden	20.5	18.0	17.0	17.8	9.2	10.9
organisatiewerk en „management services”	10.2	7.6	12.4	10.4	11.1	7.8
boekhoudkundige werkzaamheden	38.1	44.0	28.1	33.6	6.0	6.6
diversen	2.4	1.2	3.2	2.3	1.6	1.7
	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>

Er is ook een onderzoek ingesteld naar de *vaktijdschriften* die de 397 C.P.A.'s lezen en de mate waarin zij dat doen. Daarbij zijn vier criteria aangelegd:

- a. never look at it
- b. occasionally read an article
- c. regularly read one or more articles
- d. usually read almost all of every issue.

Het onderzoek heeft aangetoond dat „The Journal of Accountancy” het meest intensief gelezen wordt en vervolgens de „California C.P.A.”. Criterium b. heeft hier percentages van 40 en 31 en criterium c. van 41.8 en 30.6. Het slechtst eraf komen „The Controller”, „The Internal Auditor” en „N.A.C.A.-Bulletin”. Voor „never look at it” worden hier percentages genoteerd van 87.7, 91.4 en 72.1 (er is wel verschil tussen de verschillende groepen van C.P.A.'s: public accountants, bedrijfsleven en overheid).